

АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА *B.SUBTILIS* ПРОТИВ НЕКОТОРЫХ ФИТОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ

¹Хусанов Тохир Суннатович, ²Нармухамедова Мохира Камолитдин кизи, ³Жумаёров
Шухрат Икром ўғли

¹Институт микробиологии АНРУз, старший научный сотрудник, PhD, ²Институт
микробиологии АНРУз, базовый докторант, ³Институт микробиологии АНРУз, базовый
докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935547>

Аннотация. Местный штамм *Bacillus subtilis* выделенный из засоленных почв Ферганской области проявил высокую антагонистическую активность против фитопатогенных грибов *Fusarium oxysporium*, *Fusarium verticillioides*, *Penicillium chrysogenum*, *Alternaria alternata*, *Alternaria tenuissima*, *Fusarium solani*, *Fusarium culmorum*, *Aspergillus orchaceus*, *Cladosporium sp.*

Ключевые слова: *Bacillus subtilis*, *Alternaria alternata*, *Fusarium oxysporum*, *Aspergillus flavus*, фитопатогенные грибы.

Введение. Фрукты и овощи поражаются широким спектром грибковых патогенов, которые, как полагают, вызывают гнили. По оценкам, около 20–25% собранных плодов разлагаются патогенами во время послеуборочной обработки. Послеуборочные патогены влияют на срок годности свежих продуктов, способствуя ухудшению качества за счет сокращения содержания питательных веществ, что приводит к снижению рыночной стоимости. К основным послеуборочным патогенным грибам относятся *Penicillium* spp., *Monilinia* spp., *Alternaria alternata*, *Rhizopus stolonifer*, *Fusarium* spp., *Colletotrichum* spp. Род *Alternaria* представляет собой повсеместно распространенный сапрофитный гриб и патоген растений, который может вызывать послеуборочную гниль, повреждение плодов и влиять на безопасность пищевых продуктов [1].

Fusarium oxysporum— основной почвенный гриб и один из наиболее важных патогенов растений рода *Fusarium*. Фузариозное увядание растений, вызываемое *Fusarium oxysporum* занимает пятое место в десятке наиболее вредоносных грибковых заболеваний растений в мире. Он широко распространен по всему миру и имеет широкий круг хозяев. *Fusarium oxysporum* трудно тщательно контролировать в производстве, и при благоприятных условиях окружающей среды он может привести к неурожаю. *Fusarium oxysporum* вызывает корневые и стеблевые гнили, а также увядание многих культур, включая огурцы и томаты, что может привести к большим экономическим потерям [2].

Aspergillus flavus, сапрофитный почвенный гриб, широко распространен в природной среде и обладает способностью контаминировать различные сельскохозяйственные продукты, включая зерновые, масличные культуры, сухофрукты и корма для животных. Хорошо известно, что споры и канцерогенные вторичные метаболиты, продуцируемые *Aspergillus flavus*, служат внутренними загрязнителями, которые оказывают неблагоприятное воздействие на качество и безопасность пищевых продуктов, создают риски для здоровья людей и животных, способствуют загрязнению окружающей среды [3].

Борьба с ними эффективно осуществляется с помощью синтетических фунгицидов. Интенсивное использование, которое способствовало повышению устойчивости к фунгицидам, и нынешний спрос на более безопасные и качественные продукты создали

важную проблему, связанную с защитой окружающей среды и здоровья человека[1]. Они выносятся в водоемы и/или вымываются в почву, что приводит к загрязнению окружающей среды, а также к воздействию на нецелевые организмы и экологическому дисбалансу видов всей экосистемы. Эти химикаты также могут повышать уровень остатков агрохимикатов в конечном продукте [4].

Таким образом, проблемы, связанные с устойчивостью к фунгицидам и уровнем остатков химических веществ в плодах, побудили поиск альтернативных и эффективных методов борьбы с фитопатогенными грибами [4].

Биологический контроль с использованием микроорганизмов рассматривается как интересная альтернатива химическим методам контроля, главным образом из-за более мягкого воздействия на окружающую среду и нетоксичной природы источника контроля. Эти микроорганизмы могут контролировать фитопатогены с помощью нескольких механизмов, которые включают выработку β -1,3-глюканазы, хитиназы, целлюлазы и пектиназы, активные формы кислорода и синильная кислота. Кроме того, контроль над патогенами может происходить в ответ на антибиотики и другие противогрибковые метаболиты, сидерофоры и индукция защиты растений. Исходя этих данных цель нашей работы является исследование антагонистических свойств бактерий *B. Subtilis* против фитопатогенных грибов.

Материалы и методы. В работе использован штамм *Bacillus subtilis* изолированный в чистую культуру из засоленных почв Ферганской области, а также фитопатогенные грибы *Fusarium oxysporium*, *Aspergillus flavus*, *Fusarium verticillioides*, *Penicillium chrysogenum*, *Alternaria alternata*, *Alternaria tenuissima*, *Fusarium solani*, *Fusarium culmorum*, *Aspergillus orchaceus*, *Cladosporium sp.*, которые хранятся в коллекции лаборатории Института микробиологии. В работе использовали луночно-диффузионный метод. В чашку Петри вносили 20 мл агаризованной среды. В центре делали лунку на 2/3 толщины слоя агара. После этого газоном засеивали фитопатогенные грибы, а в лунку вносили культуральную жидкость. Каждый эксперимент проводилив трехкратной повторности. Инкубацию производили при 30°C в течение 3-7 дней, после чего проводили измерение зоны подавления роста фитопатогенных грибов и фотографирование чашек. Зоны ингибирования роста грибов измеряли в миллиметрах. Чем больше зона ингибирования роста гриба, тем выше фунгицидная активность культуры. Зоной ингибирования роста грибов считали зону полного подавления роста колоний[4].

Результаты и обсуждение. По результатам исследования *Bacillus subtilis* проявил высокую антагонистическую активность против *Fusarium verticillioides*, *Fusarium solani*, *Aspergillus orchaceus*, *Alternaria alternata*, *Fusarium culmorum*, *Alternaria tenuissima*, с зоной ингибирования 40 -60 мм (табл. 1, рис. 1.).

Таблица 1. Зоны ингибирования(мм) роста фитопатогенных грибов под воздействием штамма *Bacillus subtilis*

Фитопатогенные грибы	<i>Bacillus subtilis</i>
<i>Fusarium verticillioides</i>	60
<i>Fusarium solani</i>	60
<i>Aspergillus orchaceus</i>	50
<i>Fusarium culmorum</i>	45
<i>Alternaria alternata</i>	40

<i>Alternaria tenuissima</i>	41
<i>Penicillium chrysogenum</i>	23
<i>Fusarium oxysporium</i>	22
<i>Cladosporium sp.</i>	12
<i>Aspergillus flavus</i>	-

Рис. 1. Зоны ингибирования роста фитопатогенных грибов при воздействии *Bacillus subtilis*

В то же время эти штаммы показали среднюю антагонистическую активность против *Fusarium oxysporium*, *Penicillium chrysogenum* (с зоной ингибирования 22-23 мм) и относительно меньшую антагонистическую активность против *Cladosporium sp* (с зоной ингибирования 12 мм). Однако не проявлял антагонистическую активность против *Aspergillus flavus*.

Заключение. Штамм *Bacillus subtilis* выделенный из засоленных почв Ферганской области проявил антагонистическую активность против исследуемых фитопатогенных грибов *Fusarium oxysporium*, *Fusarium verticillioides*, *Penicillium chrysogenum*, *Alternaria alternata*, *Alternaria tenuissima*, *Fusarium solani*, *Fusarium culmorum*, *Aspergillus orchaceus*, *Cladosporium sp.*, кроме *Aspergillus flavus*. Таким образом, в будущем, исследуемые штамм *Bacillus subtilis* могут быть использованы для угнетения грибных заболеваний растений.

REFERENCES

1. Iglesias-Guevara D, Sánchez-Torres P (2024) Characterization of antifungal properties of avocado leaves and majagua flowers extracts and their potential application to control *Alternaria alternata*. Int J Food Microbiol 413: 110579.
2. Zhang D, Ren L, Wang Q, et al. (2024) Systematic assessment of the antifungal mechanism of soil fumigant methyl isothiocyanate against *Fusarium oxysporum*. Environ Pollut 341: 122791.
3. Wang Y, Yu M, Xie Y, et al. (2024) Mechanism of inactivation of *Aspergillus flavus* spores by dielectric barrier discharge plasma. Toxicon 239: 107615.
4. Moura GGD de, Barros AV de, Machado F, et al. (2021) Endophytic bacteria from strawberry plants control gray mold in fruits via production of antifungal compounds against *Botrytis cinerea* L. Microbiol Res 251: 126793.
5. Т.М.Желтикова, А.М.Глушакова (2010) Оценка фунгицидной активности различных системных антимикотиков, медицинский совет No 14, с-32-37.